

PROCOLO DAS INTERVENÇÕES

Este **protocolo** descreve as **atividades** a serem desenvolvidas na pesquisa que tem o objetivo de avaliar as contribuições do uso do jogo **Sensidex** para o aprimoramento das competências emocionais de crianças.

Apresenta-se as atividades por dia de intervenções e orientações sobre como conduzi-las e quais instrumentos vão ser utilizados.

O protocolo prevê a realização de **6 passos** durante **4 dias** de intervenção

- 1 Apresentação do projeto e do TALE para as crianças
- 2 Aplicação do questionário de caracterização do perfil das crianças
- 3 Aplicação do pré-teste
- 4 Aplicação do jogo Sensidex por 2 ou 3 aulas
- 5 Aplicação do pós-teste e do instrumento de avaliação do jogo
- 6 Conversa com a turma sobre as intervenções (entrevista coletiva)

RAMOS, Daniela K. *Protocolo de intervenções: Sensidex – aventuras da patrulha galáctica*. Florianópolis: UFSC, 2023. doi: 10.5281/zenodo.8403928

DIA 1

40 minutos

1

Apresentação do projeto e do TALE para as crianças

⇒ Apresentar-se para as crianças e explicar brevemente o projeto, como por exemplo:

A Universidade Federal de Santa Catarina e a Universidade Federal de Alagoas juntamente com vários pesquisadores e alunos das universidades estão desenvolvendo um jogo digital para trabalhar as emoções.

Nesse momento ainda estamos trabalhando no desenvolvimento, criando as imagens e programando, e a opinião de vocês é muito importante, já que nossa ideia é incentivar o uso do jogo nas escolas.

Então, gostaríamos de convidá-los para jogarem o jogo em alguns momentos aqui na escola para depois responder umas perguntas sobre o jogo e conversarmos em grupo sobre o que vocês acharam. A partir disso, vamos registrar as sugestões que vocês possam dar para melhorar o jogo. Podemos contar com vocês?

⇒ Conversar sobre o TALE

⇒ Enviar o TCLE aos pais.

2

Aplicação do questionário de caracterização do perfil das crianças

⇒ A partir da explicação da pesquisa e do TALE e as crianças aceitando participar aplicar o questionário de caracterização do perfil.

Acesso a versão digital no link:
<https://avalia.ufsc.br/perfil/>

Amostra do instrumento

Nome: _____

Idade: _____ anos Ano de Escolaridade/turma: _____

ACESSO ÀS TECNOLOGIAS

A quais tecnologias digitais você tem acesso?

Smartphone

Tablet

Notebook

Computador

Console de videogame

Outra: _____

O que você faz com essas tecnologias? Pode assinalar mais de uma alternativa

Assiste a desenhos animados e vídeos

Joga nos aplicativos

Realiza pinturas

Visita sites na internet

Tira fotografias

Edita fotos ou produz vídeos

Escreve ou produz textos

Participa de redes sociais

Outra: _____

Qual é a tecnologia digital que você mais utiliza? Assinale apenas uma alternativa

Smartphone

Tablet

Notebook ou computador

Console de videogame

Em média, durante quanto tempo a você acessa as tecnologias digitais?

Todos os dias

Em alguns dias da semana

Só finais de semana

Às vezes

Não uso

Em média, durante quanto tempo você joga utilizando as tecnologias digitais?

Todos os dias

Em alguns dias da semana

Só finais de semana

Às vezes

Não uso

Você participa ou tem acesso a alguma rede social ou sistema de comunicação on-line, como Facebook, WhatsApp, Instagram, etc?

Sim

Não

Quais? _____

Você tem uma conta de e-mail? Sim Não Nem sei o que é

Você tem uma conta WhatsApp própria? Sim Não Nem sei o que é

DIA 2

40 minutos

3

Aplicação do pré-teste

⇒ Aplicar o pré-teste **impresso ou na versão digital** antes de iniciar o uso do jogo. O pré-teste visa levantar o conhecimento prévio das crianças sobre as emoções e os conteúdos abordados no jogo Sensidex.

Amostra do instrumento

NOME: _____

IDADE: _____ ANOS ANO DE ESCOLARIDADE/TURMA: _____

LEIA A AFIRMAÇÕES ABAIXO E ASSINALE A OPÇÃO QUE MELHOR EXPRESSA COMO VOCÊ SE SENTE:

1. É FÁCIL PARA MIM ENTENDER COMO ME SINTO. () SEMPRE () FREQUENTEMENTE () ÀS VEZES () RARAMENTE () NUNCA
2. CONSIGO PERCEBER E ENTENDER AS EMOÇÕES QUE MEUS COLEGAS SENTEM (SEI QUANDO ESTÃO TRISTES OU FELIZES, POR EXEMPLO). () SEMPRE () FREQUENTEMENTE () ÀS VEZES () RARAMENTE () NUNCA
3. ENCONTRO AS PALAVRAS PARA EXPLICAR COMO ME SINTO. () SEMPRE () FREQUENTEMENTE () ÀS VEZES () RARAMENTE () NUNCA
4. CONSIGO ENTENDER O QUE OS OUTROS SENTEM E PORQUE AS VEZES FAZEM COISAS DIFERENTES DO QUE EU FARIA. () SEMPRE () FREQUENTEMENTE () ÀS VEZES () RARAMENTE () NUNCA
5. CONSIGO ESCONDER O QUE EU SINTO. () SEMPRE () FREQUENTEMENTE () ÀS VEZES () RARAMENTE () NUNCA

[...]

LEIA A SITUAÇÃO E ASSINALE A EMOÇÃO QUE VOCÊ SENTIRIA

RECEBI UM PRESENTE INESPERADO

ANSIEDADE

SURPRESA

TÉDIO

ACHO QUE FIZ UM BOM TRABALHO

SATISFAÇÃO

EUFORIA

PAVOR

MEU PASSEIO FOI CANCELADO

FRUSTRAÇÃO

ASCO

ESPERANÇA

GOSTO DE VER MEU ANIMAL DE ESTIMAÇÃO FELIZ.

GRATIDÃO

INVEJA

TERNURA

Acesso a versão digital no link:
<https://avalia.ufsc.br/1t/>

4

Aplicação do jogo Sensidex – primeira aula

⇒ Fazer uma **breve explicação do Sensidex e dos minigames** com base no **Guia** do jogo.

⇒ Para jogar é preciso acessar o site [escrever no quadro].

Acesso a versão digital no link:
<https://marciano.itch.io/sensidex-teste-bd-1>

Esclarecer que nas configurações é possível **tirar o som**.

⇒ Cada aluno deverá ter um **Nick** que pode ser o nome ou um apelido. É possível identificar a **turma** com um nome que pode ser combinado com os alunos e todos devem escrever o mesmo nome.

Digite seu Nick e depois clique no botão Login

Digite seu nome de usuário aqui

Digite sua turma aqui

LOGIN

Os alunos devem **anotar seu Nick**, pois ao **usarem a mesmo computador** ou notebook para jogar a segunda vez, ao digitar o Nick **poderá continuar de onde parou**.

DIA 3

30 minutos

4

Aplicação do jogo Sensidex – segunda aula

⇒ Introduzir a aplicação:

Orientar os alunos que utilizem o mesmo computador ou notebook e digitar o Nick escolhido.

Esclarecer que mesmo quem tenha terminado o jogo pode jogar novamente para tentar fazer uma maior pontuação e conquistar o número máximo de estrelas.

⇒ Para que os alunos continuem o jogo de onde pararam na aplicação anterior **precisam utilizar o mesmo computador e digitar o Nick escolhido**. O Nick precisa ser digitado exatamente igual ao utilizado anteriormente. Para tanto, podem consultar o Nick anotado.

DIA 4

50 minutos

4

Aplicação do jogo Sensidex – terceira aula

5

Aplicação do pós-teste e do instrumento de avaliação do jogo

⇒ Após finalizar a última aplicação do jogo Sensidex **aplicar o pós-teste, impresso ou digital**. O pós-teste apresenta as mesmas questões que o pré-teste e visa comparar o conhecimento prévio e os conhecimentos supostamente apropriados a partir da experiência com o jogo.

⇒ Juntamente com o pós-teste tem questões para as crianças avaliarem o jogo.

Amostra do instrumento

Sobre a motivação e interesse

1. Você gostou de jogar o Sensidex?

Sim, gostei muito Sim, gostei Estou em dúvida Gostei um pouco Não gostei

2. Você jogaria mais vezes o Sensidex?

Sim, gostei muito Sim, gostei Estou em dúvida Gostei um pouco Não gostei

Por quê?

Sobre os aspectos do jogo

1. Foi fácil entender as regras dos jogos?

Sim, muito fácil Sim, fácil Estou em dúvida Um pouco fácil Não foi fácil

2. Você se sentiu motivado a vencer os jogos?

Sim, muito motivado Sim, motivado Estou em dúvida Um pouco motivado Não fiquei

3. Os feedbacks após as jogadas te ajudaram a entender a jogo?

Sim, ajudaram muito Sim, ajudaram Estou em dúvida Ajudaram um pouco Não ajudaram

4. A pontuação recebida nos jogos era fácil de entender?

Sim, muito fácil Sim, fácil Estou em dúvida Um pouco fácil Não foi fácil

5. Você gostou dos personagens do jogo?

Sim, gostei muito Sim, gostei Estou em dúvida Gostei um pouco Não gostei

Acesso a versão digital no link:
<https://avalia.ufsc.br/2t/>

**Conversa com a turma sobre as intervenções
(entrevista coletiva)**

⇒ A intervenção se encerra com uma **conversa com a turma** buscando entender melhor o que eles aprenderem e como perceberam o jogo Sensidex.

Sugere-se que a conversa com a turma seja **gravada por vídeo ou áudio** para que o professor possa posteriormente fazer o registro das respostas. Caso não seja possível orienta-se que no momento algumas notas sejam registradas e na sequência o registro seja feito.

⇒ **Questões norteadoras** para conversa:

- 1) Vocês gostaram de jogar o Sensidex? Por quê?
- 2) Foi fácil entender o jogo?
- 3) O que vocês aprenderam jogando?
- 4) O que vocês mais gostaram no jogo Sensidex? Por quê?
- 5) O que poderia ser diferente (melhor) no jogo Sensidex? Por quê?

COMO CITAR

RAMOS, Daniela K. *Protocolo de intervenções: Sensidex – aventuras da patrulha galáctica*. Florianópolis: UFSC, 2023.

doi: 10.5281/zenodo.8403928

CONTATO

Coordenação geral do projeto:

Profa. Daniela Karine Ramos

 dadaniela@gmail.com

 (48) 99687 8776